

Códigos que agradam os desenvolvedores no uso de fontes não oficiais

Os códigos foram agrupados dando origem às categorias. O processo de agrupamento é indicado pelas cores. Os códigos de mesma cor estão relacionados às categorias em que foram agrupados. A cor vermelho corresponde aos códigos relacionados à Facilidade na busca pela informação. A cor azul corresponde aos códigos relacionados à Facilidade de entendimento. A cor amarelo corresponde aos códigos relacionados à Objetividade. A cor verde corresponde aos códigos relacionados a Exemplos práticos. A cor roxo corresponde aos códigos relacionados ao Detalhamento. A cor rosa claro corresponde aos códigos relacionados à Colaboração da comunidade.

Códigos citados pelos participantes	Quantida
Facilidade de encontrar determinada informação	1
Quantidade de soluções encontradas	1
Facilidade de abstração	1
Conteúdo resumido	1
Fácil entendimento	1
Informação rápida de adquirir	1
Boa estruturação de conteúdo	1
Exemplos aplicados	1
Didática	3
Resolução de problemas específicos	2
Colaboração da comunidade	2
Simplicidade	1
Diferentes pontos de vista	2
Facilidade	2
Exemplos práticos	1
Praticidade	2
Objetividade	2
Especificidade	1
Facilidade de acesso	1
Troca de informações	1
Complemento à documentação oficial	2
Facilidade de entendimento	1
Facilidade na busca pela informação	2
Detalhamento	1

Códigos citados pelos participantes	Quantida
Facilidade na busca pela informação	8
Exemplos práticos	2
Facilidade de entendimento	5
Colaboração da comunidade	3
Detalhamento	2
Objetividade	3
Quantidade de soluções encontradas	1
Boa estruturação de conteúdo	1
Resolução de problemas específicos	2
Diferentes pontos de vista	2
Facilidade de acesso	1
Complemento à documentação oficial	2

Códigos que desagradam os desenvolvedores no uso de fontes não oficiais

Os códigos foram agrupados dando origem às categorias. O processo de agrupamento é indicado pelas cores. Os códigos de mesma cor estão relacionados às categorias em que foram agrupados. A cor vermelho corresponde aos códigos relacionados à Informação incompleta. A cor azul corresponde aos códigos relacionados a Muitas respostas para um mesmo assunto.

Códigos citados pelos participantes	Quantida
Falta de confiabilidade	5
Quantidade de informações	3
Dificuldade em encontrar o que se busca	4
Falta de informação	2
Infomação resumida demais	1
Velocidade de atualização incompatível	1
Informação incompleta	1
Muitas respostas para um mesmo assunto	1
Falta de profundidade do conteúdo	1

Códigos citados pelos participantes	Quantida
Falta de confiabilidade	5
Muitas respostas para um mesmo assunto	4
Informação incompleta	3
Dificuldade em encontrar o que se busca	1
Falta de profundidade do conteúdo	1
Infomação resumida demais	1
Velocidade de atualização incompatível	1

Códigos sobre aspectos negativos no uso de fontes não oficiais

Os códigos foram agrupados dando origem às categorias. O processo de agrupamento é indicado pelas cores. Os códigos de mesma cor estão relacionados às categorias em que foram agrupados. A cor vermelho corresponde aos códigos relacionados à Insegurança. A cor azul escuro corresponde aos códigos relacionados à Falta de confiabilidade. A cor laranja corresponde aos códigos relacionados ao Aprendizado prejudicado. A cor verde corresponde aos códigos relacionados a Informações incorretas. A cor azul claro corresponde aos códigos relacionados a Soluções ineficientes.

Códigos citados pelos participantes	Quantidade de citações
Dificuldade em avaliar a confiabilidade das informações	1
Informação inconsistente	1
Impacto negativo nos desenvolvedores iniciantes	2
Sensação de falta de conhecimento completo	1
Falta de confiabilidade	2
Insegurança	3
Conhecimento superficial	1
Informação limitada	1
Soluções ineficientes	1
Distorção cognitiva	1
Informações incorretas	1
Informação repetida em diferentes fontes	1
Aprendizado equivocado	1
Desempenho subótimo da solução	1
Aprendizado prejudicado	1
Vulnerabilidades	1
Brechas de segurança	1
Cibersegurança	1
Medo de cometer erros	1
Ceticismo com relação à informação	1
Quantidade de informações	1

Códigos agrupados	Quantidade de citações
Insegurança	7
Falta de confiabilidade	5
Aprendizado prejudicado	4
Impacto negativo nos desenvolvedores iniciantes	2
Informações incorretas	2
Informação limitada	1
Informação repetida em diferentes fontes	1
Informações inconsistentes	1
Soluções ineficientes	1

Compilado de fatores que afastam do uso de fontes não oficiais

Os códigos foram agrupados dando origem às categorias. O processo de agrupamento é indicado pelas cores. Os códigos de mesma cor estão relacionados às categorias em que foram agrupados. A cor vermelho corresponde aos códigos relacionados à Informação incompleta. A cor azul corresponde aos códigos relacionados a Informações inconsistentes.

Códigos citados pelos participantes	Quantidade de citações
Falta de confiabilidade	10
Muitas respostas para um mesmo assunto	4
Informação incompleta	3
Dificuldade em encontrar o que se busca	1
Informação resumida demais	1
Velocidade de atualização incompatível	1
Falta de profundidade do conteúdo	1
Insegurança	7
Aprendizado prejudicado	4
Informações incorretas	2
Informações inconsistentes	1
Impacto negativo nos desenvolvedores iniciantes	2
Informação limitada	1
Soluções ineficientes	1
Informação repetida em diferentes fontes	1

Códigos agrupados	Quantidade de citações
Falta de confiabilidade	10
Insegurança	7
Aprendizado prejudicado	6
Informação incompleta	6
Informações inconsistentes	5
Informações incorretas	2
Dificuldade em encontrar o que se busca	1
Informação repetida em diferentes fontes	1
Soluções ineficientes	1
Velocidade de atualização incompatível	1